

Аттрактивные возможности волонтерской деятельности как сферы самореализации студенческой молодежи

Е. Н. ШУТЕНКО, А. И. ШУТЕНКО, И. Е. ХАРЧЕНКО

АННОТАЦИЯ

Введение. Для развития студенческого волонтерства как массовой практики социализации студентов актуальной выступает проблема поиска привлекательных способов их приобщения к волонтерству с его высоким развивающим потенциалом. *Цель исследования:* определить притягательные свойства и особенности волонтерской работы для самореализации студентов.

Методы исследования. Использовались методы понятийной идентификации привлекательных свойств волонтерства, проективное анкетирование, контент-анализ, тезаурусный анализ с элементами групповой работы, экспертный опрос, «Тест суждений самореализации личности» (С.И. Кудинов), методика оценочных списков. В анкетировании участвовали 178 студентов-волонтеров, в процессе тестирования 139 студентов, обучающихся в Белгородском национальном исследовательском университете и Белгородском государственном технологическом университете им В.Г. Шухова (Российская Федерация). Полученные данные обрабатывались методами параметрической статистики и анализа достоверности различий (t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования. Введено понятие аттракторов волонтерства как притягательных и отвечающих ожиданиям студентов условий для самореализации. Определена бинарная структура аттракторов, включающая мотивационный и ценностный кластеры. Мотивационные аттракторы побуждают стимулами к самореализации в волонтерстве (доступность, выбор, безбарьерность, разностороннее самовыражение, признание, поддержка, практическая направленность, резонансность, доверие, профессиональное становление, карьерный рост, достижимость). Ценностные аттракторы притягивают студентов приданием смысла их жизни в сфере волонтерства (добро, помощь, забота, польза, справедливость, творчество). Сравнительный анализ показал, что для студентов с высоким уровнем самореализации большее значение имеют ценностные аттракторы (творчество $t_{ЭМП}=7,1$; польза $t_{ЭМП}=6,6$), а для студентов с невыраженной самореализацией мотивационные аттракторы (поддержка $t_{ЭМП}=3,6$, доверие $t_{ЭМП}=3,3$, признание $t_{ЭМП}=3,0$, доступность $t_{ЭМП}=2,8$, безбарьерность $t_{ЭМП}=2,6$). Активных волонтеров ценностные аттракторы притягивают еще сильнее (добро $t_{ЭМП}=6,8$, помощь $t_{ЭМП}=6,2$, забота $t_{ЭМП}=5,6$, польза $t_{ЭМП}=4,9$), а потенциальных студентов-волонтеров более привлекают мотивационные аттракторы (поддержка $t_{ЭМП}=4,1$, признание $t_{ЭМП}=3,4$, карьерный рост $t_{ЭМП}=3,2$, доступность $t_{ЭМП}=2,9$). Данный результат показал ведущую роль ценностных аттракторов для самореализации студентов в сфере волонтерства.

Заключение. Предложенные аттракторы самореализации студентов в волонтерской работе не имеют точных аналогов в исследованиях и открывают перспективу обеспечения педагогически грамотного и психологически тонкого культивирования преимуществ волонтерства в студенческой среде для приобщения и закрепления в ней студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

студенты вуза, волонтерство, аттракторы самореализации, личностные ожидания, аттрактивное поле волонтерства

Для цитирования: Шутенко Е. Н., Шутенко А. И., Харченко И. Е. Аттрактивные возможности волонтерской деятельности как сферы самореализации студенческой молодежи // Перспективы науки и образования. 2025. № 3. С. 415–428. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.27>

Поступила: 21.12.2024 | Одобрена: 26.02.2025 | Опубликована: 30.06.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Attractive possibilities of volunteer activity as a sphere of student youth self-realization

E. N. SHUTENKO, A. I. SHUTENKO, I. E. KHARCHENKO

ABSTRACT

Introduction. For the development of student volunteering as a mass practice of students' socialization there is a problem of finding attractive ways of their involvement in volunteering with its high development potential. *The aim of the study* is to determine the attractive properties and peculiarities of volunteer work for students' self-realization.

Research methods. The study used methods of conceptual identification of volunteering attractive properties, projective questioning, content analysis, thesaurus analysis with elements of group work, expert survey, "Test of assertions about personal self-realization" (S.I. Kudinov), and the method of assessment lists. The questioning process included 178 student volunteers, the testing process involved 139 students, studying at the Belgorod State National Research University and Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (Russia). The obtained data were processed using parametric statistics methods and the method of comparative analysis of differences (Student's t-test).

Results of the study. The authors introduced the concept of volunteering attractors as inviting and meeting students' expectations conditions for self-realization. The study defined a binary structure of attractors, including motivational and value clusters. Motivational attractors encourage by incentives for self-realization in volunteering (accessibility, choice, barrier-free, diverse self-expression, support, recognition, practical focus, resonance, trust, professional becoming, career growth, attainability). Value attractors inspire students by giving sense to their lives in the volunteering sphere (goodness, help, care, benefit, justice, creativity). A comparative analysis showed that for students with a high level of self-realization, value attractors are of greater importance (creativity $t_{emp}=7.1$; benefit $t_{emp}=6.6$), while for students with unexpressed self-realization, motivational attractors are of greater importance (support $t_{emp}=3.6$, trust $t_{emp}=3.3$, recognition $t_{emp}=3.0$, accessibility $t_{emp}=2.8$, barrier-free $t_{emp}=2.6$). Active volunteers are even more attracted by value attractors (good $t_{emp}=6.8$, help $t_{emp}=6.2$, care $t_{emp}=5.6$, benefit $t_{emp}=4.9$), while potential student volunteers are more stimulated by motivational attractors (support $t_{emp}=4.1$, recognition $t_{emp}=3.4$, career growth $t_{emp}=3.2$, accessibility $t_{emp}=2.9$). This result showed the key role of value attractors for students' self-realization in the field of volunteering.

Conclusion. The proposed attractors of students self-realization in volunteering have no analogues in research and open up the prospect of ensuring pedagogically competent and psychologically correct cultivation of volunteering advantages in the student community for better engagement and rooting of students in it.

KEYWORDS

university students, volunteering, attractors of self-realization, personal expectations, attractive field of volunteering

For Citation: Shutenko, E. N., Shutenko, A. I., & Kharchenko, I. E. (2025). Attractive possibilities of volunteer activity as a sphere of student youth self-realization. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (3), 415–428. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.27>

Received: 21 December 2024 | Approved: 26 February 2025 | Published: 30 June 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в исследовании проблем современной молодежи отмечается острая необходимость поиска действенных и привлекательных практик ее полноценной самореализации [1]. Волонтерство может служить одной из таких практик, поскольку гармонично отвечает как насущным задачам личностного и возрастного развития молодежи, так и злободневным проблемам социума [2; 3].

Во всем мире молодежному волонтерству отводится важная роль в достижение целей устойчивого развития общества и социальной интеграции молодежи, что отражено в ряде документов ООН. Как отмечается в докладе «Практика добровольческой деятельности в XXI веке», «... добровольчество является многогранным явлением, охватывающим широкий спектр различных видов деятельности и связанных с ними преимуществ и мотивирующих факторов» [4, с. 19]. Эти факторы привлекают в ряды волонтеров все новых участников, и в том числе студенческую молодежь [5; 6].

Участие студентов в волонтерской деятельности выступает не только весомым подспорьем укрепления основ гражданского общества и социальных институтов, но и ценным источником опыта их собственной социальной активности и продуктивной самореализации [7]. Как показывает практика, приход студентов в волонтерскую сферу придает ей свежий творческий импульс и новое качество этой работе, которая становится более интенсивной, романтической и интересной за счет участия в ней наиболее интеллектуально продвинутой и пассионарной когорты молодого поколения [8].

В современных исследованиях студенческого волонтерства отмечается его благотворное влияние на развитие личности [9]. Включение студентов в волонтерскую деятельность способствует развитию необходимых жизненных и профессиональных навыков [10], индивидуальной и социальной мобильности, умений активно проявлять свою личностную позицию, брать на себя ответственность, проявлять находчивость, волю и жизнестойкость, честность и отзывчивость, открытость и благородство, решимость и инициативу, преданность и самообладание [11; 12]. Бескорыстная помощь и содействие другим, поддержка и забота о нуждающихся, попавших в беду людей учит сочувствию и состраданию, терпимости и принятию, самоотдаче и великодушию [13]. Волонтерская практика служения культуре и социуму воспитывает чувства патриотизма и гордости за страну, прививает опыт гражданского самосознания, преодоления меркантильных и эгоистических стремлений [14]. Волонтерство расширяет кругозор студентов, диапазон их контактов и дружеских связей, раздвигает границы познания и самопознания, раскрепощает их творческую энергию и личностный потенциал [15]. Будучи альтруистичной и добро-центричной по своему духу и направленности, волонтерская практика открывает для студентов высокий горизонт их ценностного роста, предлагая им путь нравственного становления и достойной жизни в современном мире [16].

Волонтерская проблематика выделяется повышенным интересом ученых различных отраслей гуманитарной и социальной науки. Динамика публикаций по этой тематике в последнее десятилетие складывается в нарастающей прогрессии и составляет более 13 тысяч работ (занесенных в электронную библиотеку eLibrary). Во многом этот интерес обусловлен уникальным свойством волонтерства преломлять личностную активность в социальную практику, чем объясняется его мощный потенциал для успешной социализации молодежи, имеющей в своей основе ее продуктивную самореализацию [17].

Как отмечается в работах, возможность разносторонней самореализации задает исходную мотивацию участия студентов в волонтерской сфере [3]. Однако спектр этих возможностей остается малоизученным в силу того, что содержательная рефлексия развивающего потенциала волонтерства для самореализации студентов в детальной репрезентации его притягательных компонентов представлена недостаточно. В существующих работах изучаются в основном мотивы участия в волонтерстве [18], но для широкого приобщения студентов необходимо больше культивировать и раскрывать его преимущества, активизировать его уникальные ресурсы для самореализации [8; 19].

Не секрет, что не все студенты охотно идут в волонтеры. Явные преимущества и достоинства волонтерства очевидны для одних студентов и не столь очевидны для других, не видящих воз-

возможностей для самореализации в этой сфере [15]. И в этой связи важно не только стимулировать студентов к этой работе, но и настраивать, развивать саму волонтерскую сферу, придавать ей новые формы и содержание, отвечающие ожиданиям разных студентов [20].

Цель настоящего исследования заключается в определении притягательных свойств и особенностей волонтерства для самореализации студентов как основы их успешного приобщения и закрепления в этой сфере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Теоретическую базу исследования составили следующие научные подходы: 1) *личный подход*, рассматривающий возможности волонтерства с точки зрения полноценного развития личности [14]; 2) *гуманистический подход*, выделяющий ценность самореализации как основу развивающего потенциала волонтерства [3]; 3) *синергетический подход* акцентирует эффект самоорганизации и совместных усилий социума и личности как аттрактивного фона для самореализации [21]; 4) *тезаурусный подход* выявляет понятийные конструкции понимания возможностей волонтерства для самореализации [22].

Методологические основы исследования строились на принципах развития, единства сознания и деятельности, принципе субъекта, а также принципах гуманизма, социальной направленности молодежной активности, принципах сотрудничества, единства самореализации и социализации.

В исследовательской работе применялись следующие **методы**.

Теоретические методы: концептуальный анализ, систематизация и обобщение, категориальный синтез привлекательных свойств волонтерства.

Моделирующие методы: метод планирования, метод понятийной идентификации привлекательных свойств волонтерства.

Эмпирические методы: наблюдение, проективное анкетирование, метод фокус-групп, методы контент-анализа, и тезаурусного анализа, экспертный опрос, тестирование, селективные интервью, методика оценочных списков.

Диагностические методы: «Тест суждений самореализации личности» (С.И. Кудинов) [23].

Статистические методы: методы параметрической статистики, сравнительный анализ различий (t-критерий Стьюдента).

Участники и логика исследования. В исследование были включены студенты Белгородского национального исследовательского университета и Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. В процессе анкетирования участвовали 178 студентов-волонтеров, в психологическом тестировании приняли участие 139 студентов.

Опытная работа проводилась в течение 2023-2024 учебного года и складывалась из *двух этапов*: проективно-идентификационного (1 семестр) и контрольно-компаративного (2 семестр).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ современных исследований студенческой молодежи показывает, что для ее успешной самореализации важно обеспечить привлекательные практики включения ее активности в социально приемлемые и продуктивные формы жизнедеятельности [24]. Достойным поприщем такого включения выступает волонтерская деятельность (ВД) [25]. Будучи формой действенного социального участия, ВД опирается на активность и инициативу самой молодежи, которой социум как бы делегирует часть своих полномочий и компетенций, побуждая и приглашая ее заняться решением злободневных проблем наравне с государством, приложить свои усилия и таланты [26].

1. Понятие аттракторов самореализации в сфере волонтерства

Рассматривая в качестве предмета исследования привлекательные свойства ВД для самореализации студентов, мы применили термин «аттрактор» (от англ. attract – привлекать, притягивать, пленять) из категориального аппарата синергетики. Данное понятие характеризует «... относительно устойчивую структуру объекта, которая притягивает к себе всевозможные траектории элементов системы, направляя их движение и эволюцию в определенном направлении» [27]. По оценке Е.Н. Князевой, эвристичный смысл термина открывается в метафоре конуса притяжения аттрактора, который в своем действии «... как бы затягивает в себя множество возможных траекторий системы, определяемых разными начальными условиями... Действие аттрактора заключается в том, что он осуществляет как бы детерминацию будущим предстоящим состоянием системы. Состояние еще не достигнуто, его не существует, но оно каким-то загадочным образом протягивает щупальца из будущего в настоящее... как если бы это была имманентно избранная системой цель, к которой она стремится, развертывая свои функции и компоненты [21, с. 168].

Понимание ВД как сложной, открытой, полимодальной, динамической и самоорганизующейся системы, полагает наличие у нее *аттрактивного поля*. Это поле образуется за счет того, что ВД как система протягивает свои «призывные щупальца» (желаемые образцы и образы действий) к молодежи, показывая некий путь в желаемое для него будущее, помогая обрести призвание [28]. Открытие такой временной перспективы важно для молодежи с ее направленностью в будущее, в котором ей предстоит прожить большую часть жизни. При этом в ВД путь в будущее для молодежи открывается уже в настоящем. Уже сегодня она может вложить себя в дело и реализовать себя. Тем самым в аттрактивном поле волонтерства происходит временной сдвиг будущего в настоящее, желаемого в действительное, потенциального в актуальное. Этот сдвиг объясняет притягательную силу волонтерства [17; 19].

Таким образом, понятие *аттрактор самореализации* в ВД означает ее возможность и способность «попадать» в ожидания студентов, отвечать их устремлениям, мотивам, интересам, ценностям и намерениям в отношении собственного личностного роста и реализации своих существенных сил. Чем сильнее этот «эффект попадания», тем мощнее аттрактор.

2. Аттрактивные особенности и свойства волонтерской работы для самореализации студентов

Эмпирическая часть настоящего исследования была направлена на решение двух последовательных задач. Первая задача заключалась в выявлении и понятийной артикуляции аттракторов ВД. Вторая задача состояла в определении степени значимости выделенных аттракторов для студентов с различным уровнем самореализации и участия в ВД. В логике решения данных задач были проведены два этапа работы: проективно-идентификационный этап и контрольно-компаративный этап. В данном разделе представлены результаты 1-го этапа. Результаты 2-го этапа изложены в последующем разделе статьи.

Работа на *проективно-идентификационном этапе* состояла в сборе эмпирических данных анкетирования студентов-волонтеров, их семантической обработке с последующим фиксированием отдельных смысловых кластеров и их понятийной идентификацией как самостоятельных аттракторов.

Для сбора необходимых данных была разработана специальная проективная анкета на выявление привлекательных сторон ВД для самореализации участвующих в ней студентов. В анкетировании участвовали студенты-волонтеры в количестве 178 чел., обучающихся в двух вузах – НИУ «БелГУ» (103 чел.) и БГУ им. В.Г. Шухова (75 чел.).

Студентам предлагалось закончить следующие 10 предложений:

1. *В волонтерской работе меня привлекает то, что я могу ...*
2. *Мой интерес к волонтерской работе вызван тем, что она дает мне ...*
3. *По сравнению с другими видами деятельности преимуществом волонтерства является ...*
4. *Для человека, стремящегося реализовать себя в жизни, волонтерство может ...*

5. Когда я впервые познакомился(лась) с волонтерской деятельностью, она привлекла меня тем, что ...
6. Волонтерская деятельность притягивает к себе тех, кто ...
7. Для развития человека как личности волонтерство может ...
8. Если бы я не участвовал волонтерской работе, я вряд ли бы ...
9. Волонтерство не нуждается в рекламе, потому что ...
10. Раскрыть свой талант и способности человек может в самых разных сферах, но в волонтерстве ...

Обработка полученных ответов студентов проводилась посредством применения двух видов анализа – контентного и тезаурусного.

В ходе контент-анализа в массиве ответов фиксировались тематически экспрессивные высказывания, маркирующие привлекательные аспекты ВД для самореализации студентов. Близкие по смыслу высказывания группировались в общее «смысловое гнездо» как тематическую единицу для последующего определения на его основе аттрактора. Всего было выделено 18 таких единиц.

Понятийная идентификация полученных смысловых единиц проводилась в ходе *тезаурусного анализа*, который был направлен на адекватное понимание и понятийное закрепление полученных ответов (путем объяснения их смысла самими студентами с последующим присвоением определенного понятия-названия). Для этой работы были сформированы и проведены 2 фокус-группы студентов из числа активных и постоянных волонтеров в количестве 24 чел. (по одной группе из 12 чел. от каждого вуза). Студенты обсуждали выделенные группы ответов и подбирали им адекватное понятие. Для уточнения отдельных ответов проводились выборочные интервью.

Для окончательной интерпретации полученных смыслов был проведен *экспертный опрос* специалистов в области волонтерства, которые придали более точные определения ответам студентов. В экспертную группу были включены 11 человек (работники волонтерских Центров обоих вузов, социальных и психологических служб, преподаватели-волонтеры).

В результате проектно-идентификационной работы был выделен ряд аттракторов ВД, который включал как частные представления студентов о возможностях ВД, так и терминальные обобщения. Окончательный перечень аттракторов был составлен из двух кластеров понятий. В первый кластер вошли такие особенности ВД, которые апеллировали в большей мере к потребностям и мотивам студентов и получили трактовку как *мотивационные аттракторы*. Вторым кластером отражали ценности и смыслы для самореализации студентов в ВД и был обозначен как кластер *ценностных аттракторов*.

Кластер **мотивационных аттракторов** был представлен следующими стимулирующими аспектами ВД для самореализации студентов.

1. *Аттрактор доступности* отражает привлекательность волонтерства для самореализации студентов с точки зрения открытости и посильности этой сферы для участия в ней всех желающих, где нет запретов на активность, каждый может включиться в эту работу и найти себе дело по душе, отвечающее личным особенностям и запросам.

2. *Аттрактор безбарьерности* означает отсутствие барьеров и различных препон для самореализации внутри самой волонтерской среды, где нет избранных и аутсайдеров, где важны усилия и вложения каждого студента вне зависимости от его возможностей (так в НИУ «БелГУ» развивается онлайн-волонтерство для студентов с ограниченными возможностями).

3. *Аттрактор разностороннего самовыражения* отражает наличие в ВД широкого диапазона возможностей для проявления личностных качеств и способностей студентов, раскрытия их сильных сторон и талантов.

4. *Аттрактор выбора* привлекает добровольным характером участия в ВД, возможностью самостоятельного выбора как вида и способа деятельности, так и режима и формата ее выполнения, наличием свободы самоопределения.

5. *Аттрактор признания* означает реальную возможность получить признание и благодарность других людей за выполняемую работу, вызвать их уважение и расположение, что вдохновляет к большей самореализации в ВД.

6. *Аттрактор практической направленности* привлекает студентов реальными делами и проектами с конкретными, осязаемыми результатами, в которых можно реализовать себя в настоящем, получая обратную связь.

7. *Аттрактор резонансности* отражает возможность реализовать себя в решении социально злободневных проблем, имеющих высокий общественный резонанс, и получить широкий социальный отклик своему вкладу в их решение.

8. *Аттрактор поддержки* привлекает студентов наличием постоянной поддержки и внимания со стороны социальных и административных структур, возможностью получить определенные «бонусы» за свое участие в ВД.

9. *Аттрактор профессионального становления* связан с возможностью приобрести необходимые профессиональные навыки и опыт, работая в сфере ВД, попробовать себя в будущей профессии, первично реализовать себя в ней.

10. *Аттрактор карьерного роста* стимулирует студентов перспективой заработать репутацию, проявить себя в деле с тем, чтобы продвинуться в социальном и профессиональном плане, получить хорошую работу в будущем.

11. *Аттрактор доверия* вдохновляет студентов к самореализации в ВД тем доверием и расположением, которыми пользуются волонтеры в обществе, окружающие полагаются на них и надеются на их содействие, а государство дает им некий карт-бланш и свободу для самореализации в социуме.

12. *Аттрактор достижимости* привлекает ощущением уверенности в исполнении желаний и помыслов на поприще волонтерства, воодушевляет верой в выполнимость, достижимость личных ожиданий и устремлений.

Кластер **ценностных аттракторов** включал следующие притягательно-смысловые аспекты для самореализации студентов в волонтерской сфере.

1. *Аттрактор добра* привлекает студентов возможностью делать добрые дела, дарить людям радость, делать жизнь лучше, проявлять отзывчивость, терпимость, милосердие, что находило отражение в их ответах («... могу делать добро», «...волонтерство дает мне шанс стать лучше, делая добро для других»).

2. *Аттрактор помощи* отражает стремление реализовать себя через бескорыстную помощь другим, готовность выручать из беды, поддержать в трудную минуту, облегчать страдания, вовремя оказать содействие.

3. *Аттрактор заботы* притягивает к ВД реальной возможностью взять на себя часть ответственности за другого, проявлять внимание, равнодушие, любовь и сопереживание, ухаживать и оберегать нуждающихся, кропотливо нести бремя повседневных забот для улучшения их жизни.

4. *Аттрактор пользы* подпитывает стремление студентов вносить свой личностный вклад в общественную и культурную жизнь общества, реализовать себя в полезных делах для социума, что дает им возможность ощущать себя ценной его частью, нужными для других, быть достойными гражданами.

5. *Аттрактор справедливости* открывает для студентов перспективу честной и праведной жизнедеятельности посредством ВД, поступать по совести, реализовать себя, делая мир более гуманным и справедливым, устраняя неравноправие, дискриминацию и незащищенность среди людей.

6. *Аттрактор творчества* вдохновляет студентов возможностью включаться в преобразовательную практику, творить, созидать, разрабатывать проекты, выдвигать инициативы и новшества для улучшения жизни людей.

Приведенные выше аттракторы волонтерства связываются между собой, создавая общую притягательную атмосферу аттрактивного поля ВД, в котором они «действуют» совместно. Так, аттрактор признания связывается с аттракторами доверия и поддержки, а аттрактор добра трудно отделить от аттракторов помощи и заботы, и т.д. Вместе с тем, каждый из выделенных аттракторов отражает отдельные привлекательные стороны и свойства ВД, которые важно артикулировать и культивировать в студенческой среде.

В целом, в представленной выше бинарной структуре аттракторов ВД каждый из выделенных кластеров апеллирует к различным измерениям личностной направленности студентов. Так, мотивационные аттракторы активизируют витальные, жизненные интересы и потребности студентов, которые могут быть реализованы посредством ВД. Ценностные аттракторы активизируют в большей мере их вершинные устремления к реализации ценностей и смыслов, притягивая студентов приданием смысла их жизнедеятельности и возможностью нравственного роста.

Если посредством мотивационных аттракторов студенты стимулируются к самореализации в ВД в большей степени внешними обстоятельствами (поддержка, признание, доступность и т. п.), то в ценностных аттракторах они находят смыслы и сами могут стимулировать себя, не нуждаясь во внешних подкреплениях (готовы нести тяготы и работать в неблагоприятных условиях).

3. Субъективная значимость аттракторов для студентов с различным уровнем самореализации и активности в сфере волонтерства

Контрольно-компаративный этап опытной работы фокусировался на выяснении значимости выделенных аттракторов ВД для студентов с различным уровнем самореализации и степенью участия в волонтерской практике. Работа на данном этапе была подчинена решению двух **задач** сравнительного анализа:

1. Определить аттракторы волонтерства, которые представляются ценными для студентов, успешно реализующих себя в жизни, и студентов, не достигших желаемой самореализации.
2. Выделить аттракторы волонтерской практики, которые обретают большую важность для студентов на разных ступенях приобщения к ВД.

В соответствии с данными задачами были выполнены две серии сравнительных замеров значимости аттракторов, для проведения которых были отобраны 4 группы студентов, участвующих в процедурах парного сравнения – 2 группы студентов с выраженным и невыраженным уровнем самореализации (СР), и 2 группы студентов из числа потенциальных и постоянных волонтеров.

В первой серии замеров участвовали студенты с различным уровнем СР. Отбор студентов в сравниваемые группы проводился по результатам их тестирования по методике «Тест суждений самореализации личности» (С.И. Кудинов) [23]. Тестированием было охвачено 139 студента НИУ «БелГУ», обучающихся по психолого-педагогическим специальностям. По результатам тестирования были выделены три группы: 1) студенты с выраженным уровнем СР (42 чел.); 2) студенты со средним уровнем СР (56 чел.); 3) студенты с пониженным уровнем СР (41 чел.). Группа студентов со средним уровнем СР была исключена из последующего анализа, который проводился только в отношении двух полярных групп (у которых были выявлены наибольшие различия по t-критерию Стьюдента). В частности, студенты с выраженным уровнем СР отличались значительно более высокими показателями по шкалам «активность» ($t_{ЭМП}=6,7$), «оптимистичность» ($t_{ЭМП}=6,3$), «конструктивность» ($t_{ЭМП}=5,9$), «социальные установки» ($t_{ЭМП}=5,5$), «социоцентричность» ($t_{ЭМП}=5,1$), «креативность» ($t_{ЭМП}=4,8$) [23]. При этом к данной группе относились студенты, активно участвующие не только в ВД, но и в учебной, научной, спортивной, художественной, культурно-массовой и другой работе.

Замеры субъективной значимости аттракторов проводились посредством процедуры *оценочных списков*. Студентам обеих групп предъявлялся список из 18 аттракторов ВД (с кратким изложением их смысла) для оценки. Предлагалось оценить (по 10-ти бальной шкале) важность каждого аттрактора для самореализации человека как личности. В итоге каждый из аттракторов получал точное цифровое выражение, что позволило провести их последующий сравнительный анализ в группах студентов с различным уровнем СР.

Результаты подсчетов средних значений аттракторов с указанием коэффициента их различий (t-критерий – $t_{ЭМП}$) отражен в таблице 1 (в трех левых столбцах таблицы).

Вторая серия замеров проводилась в группах студентов-волонтеров. В первую группу были включены студенты, эпизодически участвующие в ВД или собирающиеся включиться в нее (потенциальные волонтеры – 45 чел.). Во вторую группу вошли студенты, которые активно и постоянно участвуют в ВД (постоянные волонтеры – 43 чел.). Студенты обеих групп также оценивали предъявляемые им списки аттракторов ВД. Полученные результаты оценок студентов с данными их сравнительного анализа в этих группах приведены в таблице 1 (в трех правых столбцах таблицы).

Таблица 1

Сравнительные данные значимости аттракторов волонтерства в группах студентов с различным уровнем самореализации и в группах студентов с разной степенью участия в волонтерской работе

Аттракторы волонтерства	уровень самореализации			степень участия в волонтерстве		
	Невыраженный (N=42 чел.)	Выраженный (N=41 чел.)	$t_{эмп}$ при $p \leq 0.05$	Потенциальные волонтеры (N=45 чел.)	Активные волонтеры (N=43 чел.)	$t_{эмп}$ при $p \leq 0.05$
Мотивационные аттракторы						
доступность	6.8	6.3	- 2.8	7.1	6.6	- 2.9
безбарьерность	6.6	6.1	- 2.6	6.9	6.5	-2.5
разностороннее самовыражение	5.4	6.7	5.8	6.5	6.8	1.2
выбор	5.7	6.8	4.3	6.1	6.4	1.3
признание	7.1	6.5	- 3.0	7.4	6.9	- 3.4
практическая направленность	6.5	7.3	4.9	6.9	7.8	5.7
резонансность	5.5	5.8	0.7	6.5	7.2	4.6
поддержка	6.9	6.2	- 3.6	7.3	6.7	- 4.1
профессиональное становление	6.5	7.2	5.4	6.8	7.3	3.8
карьерный рост	6.3	6.7	0.7	7.1	6.6	- 3.2
доверие	6.9	6.3	- 3.3	7.3	7.0	- 0.9
достижимость	6.3	7.0	3.9	6.9	7.3	2.4
Ценностные аттракторы						
добро	7.5	7.7	0.4	7.1	8.4	6.8
помощь	7.1	7.8	1.9	7.3	8.2	6.2
забота	6.8	7.4	2.5	6.9	7.7	5.6
польза	6.7	7.9	6.6	7.4	8.1	4.9
справедливость	6.1	6.8	2.2	6.8	7.6	2.3
творчество	6.2	7.6	7.1	7.2	7.9	2.1

Приведенные в таблице данные показывают достаточно отчетливую значимость всего списка выделенных аттракторов ВД, средние значения которых не опускаются ниже 5,4 баллов. Данный факт указывает на вескость и адекватность выявленных аттракторов, отвечающих ожиданиям студентов (вне зависимости от их непосредственного участия в волонтерской деятельности).

Как показали результаты обобщенного сравнительного анализа, для студентов с выраженным уровнем СР большее значение имеют ценностные аттракторы, которые получили более высокие оценки по сравнению с мотивационными аттракторами. В сравнении со студентами с невыраженной СР волонтерство их привлекает прежде всего аттракторами творчества ($t_{эмп}=7,1$)

и пользы ($t_{ЭМП}=6,6$) в ценностном кластере, а также аттракторами разностороннего самовыражения ($t_{ЭМП}=5,8$), профессионального становления ($t_{ЭМП}=5,4$), практической направленности ($t_{ЭМП}=4,9$), выбора ($t_{ЭМП}=4,3$) и достижимости ($t_{ЭМП}=3,9$) в мотивационном кластере. Для студентов с невыраженной СР более значимыми выступают аттракторы поддержки ($t_{ЭМП}=3,6$), доверия ($t_{ЭМП}=3,3$), признания ($t_{ЭМП}=3,0$), доступности ($t_{ЭМП}=2,8$) и безбарьерности ($t_{ЭМП}=2,6$) в мотивационном кластере.

В группе студентов из числа постоянных волонтеров еще более усиливается значимость ценностных аттракторов по отношению к аттракторам мотивационного кластера. По сравнению с потенциальными волонтерами большую значимость они придают таким аттракторам как добро ($t_{ЭМП}=6,8$), помощь ($t_{ЭМП}=6,2$), забота ($t_{ЭМП}=5,6$) и польза ($t_{ЭМП}=4,9$). В мотивационном кластере для них более значимы аттракторы практической направленности ($t_{ЭМП}=5,7$), резонансности ($t_{ЭМП}=4,6$) и профессионального становления ($t_{ЭМП}=3,8$). Для студентов из числа потенциальных волонтеров более важными выступают мотивационные аттракторы, в частности такие как поддержка ($t_{ЭМП}=4,1$), признание ($t_{ЭМП}=3,4$), карьерный рост ($t_{ЭМП}=3,2$) и доступность ($t_{ЭМП}=2,9$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Выделенные в настоящем исследовании аттракторы волонтерства для самореализации студентов представляют совокупность его притягательных и отвечающих жизненным и личностным ожиданиям студентов условий для реализации их активности в качестве дееспособных социальных субъектов. Введение в научный обиход и концептуальная разработка понятия аттракторов волонтерства имеет важное научное значение для более глубокой и точной рефлексии развивающего и воспитательного ресурса волонтерской работы. Практическое преломление концепции аттракторов волонтерства открывает перспективу обеспечения педагогически грамотного и психологически тонкого культивирования преимуществ волонтерства в студенческой среде для приобщения и закрепления в ней студентов, в чем заключается существенное прикладное значение исследования. Кроме того, данный результат имеет еще и «зеркальный эффект», позволяя совершенствовать саму волонтерскую сферу, придавать ей более привлекательные формы, форматы и режимы деятельности, отвечающие духу времени, актуальным задачам и ожиданиям молодежи.

Полученные в результате проективного анкетирования студентов-волонтеров кластеры мотивационных аттракторов (доступность, признание, безбарьерность, поддержка, доверие и др.) и ценностных аттракторов (добро, помощь, забота, польза, справедливость и др.) детализируют общую картину аттрактивного поля волонтерства, в котором органично сочетаются как побудительно-стимулирующие факторы, так и притягательно-смысловые причины участия студентов в волонтерской работе. В ходе опытной работы показан рост значимости ценностных аттракторов волонтерства в логике достижения студентами более высокого уровня самореализации, а также по мере их закрепления в сфере волонтерства. Данный факт согласуется с рядом исследований, подтверждающих ведущую роль ценностных факторов в приобщении молодежи к волонтерской работе [29; 30]. Таким образом, результаты исследования развивают и расширяют возможности включения студентов в волонтерскую сферу как значимую практику их самореализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование было направлено на выявление и формулировку привлекательных свойств и условий волонтерской деятельности, позволяющих студентам активно и продуктивно реализовать себя как личность. Для научной разработки данной задачи в концептуальной части исследования была предложена и обоснована категория аттрактора применительно к волонтерской сфере, более точно отражающая предмет исследования. Опытная часть работы фокусировалась на определении таких аттракторов и степени их значимости для студентов с различным уровнем самореализации и участия в волонтерстве.

В результате специального анкетирования и последующего тезаурусного анализа с элементами групповой работы была проведена понятийная идентификация аттракторов волонтерства, которая в целом сложилась как бинарная структура из двух типов аттракторов – мотивационных и ценностных. Мотивационный кластер привлекал студентов побудительными стимулами к самореализации в волонтерстве, включая такие аттракторы как: доступность, безбарьерность, разностороннее самовыражение, выбор, признание, практическая направленность, резонансность, поддержка, профессиональное становление, карьерный рост, доверие, достижимость. Ценностный кластер притягивал студентов приданием смысла их жизни и включал такие аттракторы как: добро, помощь, забота, польза, справедливость, творчество.

Мониторинг субъективной значимости полученных аттракторов показал, что для студентов с высоким уровнем самореализации большее значение имеют ценностные аттракторы (творчество, польза), а для студентов с невыраженной самореализацией мотивационные аттракторы (поддержка, доверие, признание, доступность, безбарьерность). Для активных студентов-волонтеров значение ценностных аттракторов проявляется еще сильнее (добро, помощь, забота, польза), а потенциальные студенты-волонтеры привлекаются мотивационными аттракторами (поддержка, признание, карьерный рост, доступность). Данный результат позволяет констатировать ключевую роль ценностных факторов, как для самореализации студентов, так и для их приобщения к волонтерству. Именно ценностный рост выводит студентов на такой уровень самосознания, когда они не нуждаются во внешнем мотивировании к волонтерству, а стимулируют и мотивируют сами себя, преодолевая жизненные трудности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ в рамках научного проекта № 23-28-01508 «Воспитательный потенциал волонтерской деятельности как сферы продуктивной самореализации современной студенческой молодежи» (2023- 2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ».

ЛИТЕРАТУРА

1. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежь в культурном пространстве: саморегуляция жизнедеятельности: монография. Москва: Норма, 2020. 304 с.
2. Горлова Н.И. Становление и развитие института волонтерства в России: история и современность. Москва: Ин-т Наследия, 2019. 290 с.
3. Большов В.Б., Николаенко В.В. Волонтерство и волонтерская практика как способ самореализации студентов вузов // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 3 (17). С. 377-388.
4. Практика добровольческой деятельности в XXI веке. Бонн, 2020. 24 с. URL: <https://youthlib.mirea.ru/ru/reader/1173> (дата обращения: 05.08.2024)
5. Ariza A. et. al. Volunteering in the university context: student perception and participation // Education Sciences, 2020. Т. 10(12). DOI: 10.3390/educsci10120380
6. Haski-Leventhal D. et al. The multidimensional benefits of university student volunteering: Psychological contract, expectations, and outcomes // Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 2020. Т. 49(1) С. 113-133. DOI: 10.1177/089976401986
7. Grotz J. Volunteer Involvement in UK Universities. Palgrave Macmillan Cham. 2024. 159 с. DOI: 10.1007/978-3-031-45058-7
8. Певная М.В. Студенческое волонтерство в России: особенности деятельности и мотивации волонтеров // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 81-88.
9. Geng Y., Huang C-C, Deng G., Cheung S.P., Liao J. Volunteering and psychological wellbeing in college students in China // Asian Social Work and Policy Review. 2022. № 16. С. 185-196. DOI: 10.1111/aswp.12258
10. Llenares I., Deocarís C. Volunteerism is associated with improved student soft skills // Journal of Interdisciplinary Studies in Education. 2019. № 8. С. 57-73. DOI: 10.32674/jise.vi0.1152.

11. Chen L., Li D., Li Y. Does volunteer service foster education for a sustainable future? – Empirical evidence from Chinese university students // *Sustainability*. 2023. Т. 15. № 14. С. 11259. DOI: 210.3390/su151411259.
12. Llenares, I., Sario, J., Bialba, D., Cruz, J. Volunteerism influences on student resilience and gratitude // *Journal of Psychology in Africa*. 2020. № 30. С. 211-216. DOI: 10.1080/14330237.2020.1777031.
13. Gray D., Stevenson C. How can 'we' help? Exploring the role of shared social identity in the experiences and benefits of volunteering // *Journal of Community & Applied Social Psychology*. 2020. Т. 30(4). С. 341-353. DOI: 10.1002/CASP.2448
14. Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Монография. Новосибирск: Изд-во СО РАН, Изд-во НГТУ, 2015. 383 с.
15. Paull M. et al. Myths and misconceptions about university student volunteering: development and perpetuation // *Voluntas*. 2022. № 33. С. 833-845. DOI: 10.1007/s11266-021-00437-4
16. Windmann S. et al. Facets of altruism in study majors and volunteering groups // *Personality and Individual Differences*. 2024. Т. 217. С. 112430. DOI: 10.1016/j.paid.2023.112430.
17. Sarmah N. Youth volunteerism: what do young people want from volunteerism? // *International Journal of Peace, Education and Development*. 2021. Т. 9. № 2. DOI: 10.30954/2454-9525.02.2021.3
18. Романцева Е.Е. Особенности мотивации волонтерской деятельности в России // *Социология*. 2019. № 2. С. 115-121.
19. Hu J. et al. Intention patterns predicting college students' volunteer service participation // *Heliyon*. 2023. Т. 9. № 11. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21897.
20. Иванов Р.В. Активизация участия молодежи в волонтерской деятельности // *Социология*. 2022. № 1. С. 101-122.
21. Князева Е.Н., Туробов А.Л. Единая наука о единой природе // *Новый мир*. 2000. № 3. С. 161-179.
22. Луков В.А. Тезаурусный подход // *Знание. Понимание. Умение*. 2018. № 3. С. 247-252. DOI: 10.17805/zpu.2018.3.23
23. Кудинов С.И., Кулагина И.В. Психодиагностика. Практикум. Тольятти: ТГУ, 2009. 244 с.
24. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. Москва: Аквилон. 2022. 288 с.
25. Неверова Л.В. Исследование потенциала добровольчества: педагогический контекст // *Человек и образование*. 2016. №2 (47). С. 124-127.
26. Кисиленко А.В. Волонтерство: потенциал самоорганизации российской молодёжи // *Научный результат. Социология и управление*. 2018. № 1. С. 63–71. DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-1-63-71
27. Лебедев С.А., Рубочкин В.А. История и философия науки. Москва: МГУ, 2010. 200 с.
28. Faletahan A.F. et al. Called to volunteer and stay longer: The significance of work calling for volunteering motivation and retention // *Voluntary Sector Review*. 2021. Т. 12. № 2. С. 235-255. DOI: 10.1332/204080520X15929332587023
29. Палкин К.А. Ценностно-смысловые факторы участия в волонтерской деятельности студентов российских вузов // *Вестник практической психологии образования*. 2023. Т. 20. № 1. С. 117-128. DOI: 10.17759/ bppe.2023200112
30. Zhou S., Kodama Muscente K. Meta-analysis of volunteer motives using the volunteer functions inventory to predict volunteer satisfaction, commitment, and behavior // *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 2023. Т. 52. №. 5. С. 1331-1356. DOI: 10.1177/08997640221129540

REFERENCES

1. Zubok, Yu.A., Chuprov, V.I. Youth in the cultural space: self-regulation of life. Moscow, Norma Publ., 2020. 304 p. (In Russ.)
2. Gorlova, N.I. Development institution volunteering in Russia: history and contemporary situation. Moscow, Inst. Naslediya publ., 2019, 290 p. (In Russ.)
3. Bol'shov, V.B., Nikolaenko, V.V. Volunteering and volunteer practice as a way of university students' self-realization. *Social competence*, 2020, vol. 5, no. 3 (17), pp. 377-388. (In Russ., abstract in Eng.)
4. Volunteering practices in the 21st century. Bonn, 2020. 24 p. Available at: <https://youthlib.mirea.ru/en/resource/1173> (accessed 8 November 2024)
5. Ariza, A.C. et al. Volunteering in the university context: student perception and participation. *Education Sciences*, 2020, vol. 10(12). DOI: 10.3390/educsci10120380
6. Haski-Leventhal, D. et al. The multidimensional benefits of university student volunteering: Psychological

- contract, expectations, and outcomes. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 2020, vol. 49(1), pp. 113-133. DOI: 10.1177/089976401986
7. Grotz, J. Volunteer Involvement in UK Universities. Palgrave Macmillan Cham, 2024, 159 p. DOI: 10.1007/978-3-031-45058-7
 8. Pevnaya, M.V. Student volunteering: motivation of volunteers and specific features of their activity. *Higher Education in Russia*, 2015, no. 6, pp. 81-88. (In Russ., abstr. in Engl.)
 9. Geng, Y., Huang, C-C, Deng, G., Cheung, S.P., Liao, J. Volunteering and psychological wellbeing in college students in China. *Asian Social Work and Policy Review*, 2022, no. 16, pp. 185-196. DOI: 10.1111/aswp.12258
 10. Llenares, I., Deocarís, C. Volunteerism is associated with improved student soft skills. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 2019, no. 8. pp. 57-73. DOI: 10.32674/jise.vi0.1152.
 11. Chen, L., Li, D., Li, Y. Does volunteer service foster education for a sustainable future? – Empirical evidence from Chinese university students. *Sustainability*, 2023, vol. 15, no. 14, p. 11259. DOI: 210.3390/su151411259.
 12. Llenares, I., Sario, J., Bialba, D., Cruz, J. Volunteerism influences on student resilience and gratitude. *Journal of Psychology in Africa*, 2020, no. 30, pp. 211-216. DOI: 10.1080/14330237.2020.1777031.
 13. Gray, D., & Stevenson, C. How can 'we' help? Exploring the role of shared social identity in the experiences and benefits of volunteering. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 2020, vol. 30(4), pp. 341-353. DOI: 10.1002/CASP.2448
 14. Romm, T.A., Bogdanova, E.V. Upbringing. Volunteering. Youth: Monograph. Novosibirsk, SD RAS Publ., NSTU Publ., 2015, 383 p. (In Russ.)
 15. Paull, M. et al. Myths and misconceptions about university student volunteering: development and perpetuation. *Voluntas*, 2022, no. 33, pp. 833-845. DOI: 10.1007/s11266-021-00437-4.
 16. Windmann, S. et al. Facets of altruism in study majors and volunteering groups. *Personality and Individual Differences*, 2024, vol. 217, pp. 112430. DOI: 10.1016/j.paid.2023.112430.
 17. Sarmah, N. Youth volunteerism: what do young people want from volunteerism? *International Journal of Peace, Education and Development*, 2021, vol. 9(2). DOI: 10.30954/2454-9525.02.2021.3
 18. Romantseva, E.E. Motivation features of volunteering in Russia. *Sociology*, 2019, no. 2, pp. 115–121. (In Russ.).
 19. Hu, J. et al. Intention patterns predicting college students' volunteer service participation. *Heliyon*, 2023, vol. 9, no. 11. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21897.
 20. Ivanov, R.V. Enhancing youth participation in volunteering. *Sociology*, 2022, no.1, pp. 101-122. (In Russ., abstr. in Engl.)
 21. Knyazeva, E.N., Turobov, A.L. Unified science of a unified nature. *New world*, 2000, no. 3, pp. 161-179. (In Russ.).
 22. Lukov, V.A. Thesaurus approach. *Znanie. Ponimanie. Umenie*, 2018, no. 3. pp. 247-252. DOI: 10.17805/zpu.2018.3.23 (In Russ., abstr. in Engl.)
 23. Kudinov, S.I., Kulagina, I.V. Psychodiagnostics. Practicum. Tolyatti, TSU Publ., 2009, 244 p. (In Russ.).
 24. Selezneva, A.V. Russian youth: political and psychological portrait against the background of the epoch. Moscow, Akvilon Publ., 2022. 288 p. (In Russ.).
 25. Neverova, L.V. The Study of the Potential of Volunteerism: Pedagogical Context. *Man and Education*, 2016, no. 2. (47), pp. 124-127. (In Russ., abstract in Eng.)
 26. Kisilenko, A.V. Volunteering: the potential for self-organization of Russian youth. *Scientific result. Sociology and management*, 2018, no. 1. pp. 63-71. DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-1-63-71 (In Russ., abstract in Eng.)
 27. Lebedev, S.A., Rubochkin, V.A. History and philosophy of science. Moscow, MSU Publ., 2010, 200 p. (In Russ.).
 28. Faletehan, A.F. et al. Called to volunteer and stay longer: The significance of work calling for volunteering motivation and retention. *Voluntary Sector Review*, 2021, vol. 12, no. 2, pp. 235-255. DOI: 10.1332/204080520X15929332587023
 29. Palkin, K.A. Value and Semantic Factors of Participation in Volunteer Activities of Students of Russian Universities. *Bulletin of Psychological Practice in Education*, 2023, vol. 20(1), pp. 117-128. DOI: 10.17759/bppe.2023200112. (In Russ.)
 30. Zhou, S., Kodama Muscente, K. Meta-analysis of volunteer motives using the volunteer functions inventory to predict volunteer satisfaction, commitment, and behavior. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 2023, vol. 52, no. 5, pp. 1331-1356. DOI: 10.1177/08997640221129540

Авторы**Шутенко Елена Николаевна**

(Россия, Белгород)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0002-4499-2756
Scopus Author ID: 56809459300

Шутенко Андрей Иванович

(Россия, Белгород)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры стратегического управления
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
E-mail: avalonbel@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8385-3660
Scopus Author ID: 55916050800

Харченко Иван Евгеньевич

(Россия, Белгород)

Аспирант, кафедры общей и клинической психологии
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: 1597462@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0009-0041-0007-0217

Authors**Elena N. Shutenko**

(Russia, Belgorod)

Cand. Sci. (Psychol.), Associate Professor, Department of the General and Clinical Psychology
Belgorod State National Research University
E-mail: shutenko@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0000-0002-4499-2756
Scopus Author ID: 56809459300

Andrey I. Shutenko

(Russia, Belgorod)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Strategic Management
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
E-mail: avalonbel@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8385-3660
Scopus Author ID: 55916050800

Ivan E. Kharchenko

(Russia, Belgorod)

Postgraduate student, Department of the General and Clinical Psychology
Belgorod State National Research University
E-mail: 1597462@bsu.edu.ru
ORCID ID: 0009-0041-0007-0217

Вклад авторов

Шутенко Е. Н.: концептуализация, методология, верификация данных, формальный анализ, проведение исследования, создание черновика рукописи

Шутенко А. И.: концептуализация, методология, администрирование данных, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием, администрирование проекта, получение финансирования

Харченко И. Е.: проведение исследования, формальный анализ, создание черновика рукописи, визуализация

© Шутенко Е. Н., Шутенко А. И., Харченко И. Е., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Elena N. Shutenko: Conceptualization, Methodology, Validation, Formal analysis, Investigation, Writing - Original Draft

Andrey I. Shutenko: Conceptualization, Methodology, Data Curation, Writing - Review & Editing, Project administration, Supervision, Funding acquisition

Ivan E. Kharchenko: Investigation, Formal analysis, Writing - Original Draft, Visualization

© Elena N. Shutenko, Andrey I. Shutenko, Ivan E. Kharchenko, 2025

The author's declared no conflicts of interest